

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CJ T. HINGPIT

Assistant Professor II

Bohol Island State University

cj.hingpit@bisu.edu.ph

“PAIT NG KAHIRAPAN, TAMIS NG TAGUMPAY”

Mula pagkabata, aking nasilayan
Tao'y nagdurusa, sa kinagisnang lipunan
Gutom, sakit, kaliwa't kanan
Kahirapan, para bang walang hanggan.

Sa murang edad, anak ay napilitang magtrabaho
Ang iba, sa lugar na malalayo
lisa ang nagiging motibo
Pamilya'y mapaglaanan at mapanatiling buo.

Mga magulang hindi alintana
Pagod sa araw-araw na pakikidigma
Dugo't pawis kanilang sandata
Balang araw magandang buhay matatamasa.

Sa pagdaan ng maraming panahon
Habang mga tao'y nakikipaglaban sa hamon
Unti- unti kong namamalayan
Pagsisikap nila'y may napupuntahan.

Marami sa'king mga kababayan
Nakapagtapos sa kanilang pinag-aralan
Ang iba, sa negosyo ay nakapagpuhunan
Unti-unti, gumaganda ang mga tahanan.

O kay ganda ang makasaksi ng ganito
Diyos ay nagpapala sa mga tao
Kapag may sikap, tiyaga at kabutihan ng puso
Tiyak buhay ng tao'y aasenso.

